

METAFÍSICA DE LA TOTALIDAD

KASIAN V.S.

14 NOV 2022

Se le preguntaba a un sabio hindú que sostenía al mundo, a lo que el respondió que 4 elefantes blancos, lo cual no satisfizo al sujeto que hizo la interrogante, volviendo a preguntar en que se sostienen estos 4 elefantes blancos que a su vez sostienen al mundo, a lo que el sabio responde afablemente que son otros 4 elefantes blancos, lo cual repite todo el proceso de la cuestión a la que la respuesta sigue siendo otros 4 elefantes blancos, así sucesivamente hasta el infinito.

Desde su concepción cognoscitiva del ser, la existencia, el infinito, el cero, la nada, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, el frio, el calor, el odio, el amor. El hombre como ser ha buscado las respuestas de los fenómenos naturales, el espacio, el ser, el no ser, la totalidad.

Así surgió la necesidad de interpretar su realidad y el origen de la creación, dilucidar sus dudas existenciales inconmensurables el fin último de la totalidad y la percepción de la realidad objetiva de la cosmogonía total.

La razón y los sentidos no le permiten admitir una indeterminación del ser, es como una ecuación matemática indeterminada.

$$\sum_{I=1}^k Xi + \infty = \infty$$

Donde el conocimiento de la realidad total es infinitesimal pequeña, así lo que el hombre conoce es finito y para a completar la ecuación del infinito debe admitir una holgura infinita que le permita cuadrar la ecuación misma del infinito

. Este infinito es la totalidad, de ahí se deriva toda la manifestación de materia, inmaterial, vida, muerte, formas, pensamientos, sentimientos, teorías, conocimientos, religiones, los seres, los entes. Todo es un flujo que va y viene de la fuente de energía total, todo está hecho de esta esencia, esta sustancia primaria y se configura de infinitas maneras a tal grado que todo tiene una única raíz, pero a la vez individualmente único e irrepetible lo que existe nada es igual en la superficie más todo es lo mismo en la profundidad de la esencia, así todo es en esencia igual y diverso infinitamente en la metamorfosis individual de todas las manifestaciones en entes, seres, materias, antimateria en el universo vasto y eterno, sirva de ejemplo de este principio metafísico que ningún ser humano es, ni ha sido jamás igual a otro en la existencia de la humanidad en el universo, esto es producto que la totalidad se expresa de infinitas formas, composiciones orgánicas y materiales en grados infinitos que enriquece la totalidad.

La totalidad tiene una realidad objetiva que existe más allá de las partes que la integran, es universal a todo ser o a todo ente, independiente de que exista un grado de conciencia, de tal suerte que su desconocimiento no enuncia su falsedad, es trascendente al hecho cognoscitivo sea este la vacuidad de la conciencia o el grado de ella, si existe el ser o no existe el ser que ha de percibir la totalidad.

Esta realidad objetiva trasciende al humano y a todos los seres que cohabitan las diferentes dimensiones de la totalidad que existe más allá de su comprensión.

En la totalidad coexisten la existencia y la no existencia, sin embargo la forma más elevada de la totalidad es la encarnación de la vida, el ser vivo que es la mayor potencialidad de la esencia, el bien supremo de la totalidad, ahí dónde la misma se materializa en vida, en un ser que piensa y siente, que posee la cualidad de movimiento, razón, emoción, un ser vivo desde el ámbito de los reinos vegetal al animal, teniendo la potencialidad del acto de poseer conciencia, como la facultad de

conectarse con la conciencia total, que el mayor estadio de conciencia está determinado por una mayor complejidad del tejido constituido del ser, en una dialéctica evolutiva a mayores grados de conciencia, construidos seres más acabados y con la facultad de conectar la sintonía de la totalidad para captar la realidad objetiva.

Por el solo hecho de ser un ser vivo, todo ser está fluyendo en el tránsito de una evolución, el hecho que el hombre por ejemplo tenga mayor desarrollo de conciencia no significa que otras especies animales y vegetales no tengan la potencialidad de evolucionar en sentido positivo, todo es posible, solo este hecho es de agrado de avance evolutivo, ya que todo es en esencia la misma esencia y por tanto poseemos el mismo acto en potencia de ser y evolucionar y percibir íntimamente la totalidad.

Así que, según el grado de conciencia, cada ser, tiene la posibilidad de captar, recibir el flujo del conocimiento verdadero y universal que trasciende el círculo fatídico del ser desde dentro del ser, trasciende la razón, los sentidos y conectar la conciencia del ser a la conciencia de la totalidad y alimentar el saber verdadero objetivo, así a mayor desarrollo de la conciencia nos acercamos a la verdad total que nos posibilita una realidad percibida más apegada a la realidad objetiva total.

El hecho de que el hombre no comprenda el infinito no condiciona la existencia del infinito, es tal pues que a mayor grado de conciencia mayor capacidad para captar una realidad más objetiva más acorde y semejante a la realidad objetiva.

Así el hombre ha ido evolucionando como un ser complejo de la totalidad que busca la verdad total objetiva, este proceso dialéctico del conocimiento, es a través del perfeccionamiento de los sentidos, el pensamiento, la razón, las ideas, las emociones y la espiritualidad del ser que percibe las señales de la totalidad produciendo la realidad conocida y percibida limitada a nuestra conciencia humana.

Reducir la percepción de la realidad objetiva a solo la razón o a solo los sentidos ha sido una gran desviación asertiva de como los seres humanos captamos la totalidad, es a través de todos los medios en diferentes matices, grados y significancia que se expresa esta facultad de transformarse en conciencia del ser, como el común denominador para conjugar con la conciencia universal de la totalidad, no hay una única forma, si no que todas las formas componen la forma, la vía para acceder al conocimiento de la verdad total.

A través de la historia de la humanidad hemos avanzado en el conocimiento de la totalidad lo que ha permitido al conocimiento científico representar la verdad objetiva, las ciencias son el paradigma de la evolución del conocimiento por medio de la razón, lo que ha limitado el potencial de la conciencia humana de captar mayor saber verdadero, cuyo instrumental del ser rebasa la esfera de la razón solamente, es una combinación holística de todas las antenas por medio de las que percibimos la fuente, la esencia y la verdad total que existe más allá del ser sujeto y la razón, en el que suprime la totalidad al reducto de una conciencia débil que le falta más elementos para crecer en dimensión suprema para conocer y desarrollar el conocimiento. De ahí que es integrar a la ciencia, todos los sentidos, las emociones, creencias, espiritualidad que vienen a enriquecer a la conciencia y a su vez amplifican la señal de conectar con la fuente y poder así transcribir y percibir la realidad objetiva.

La realidad total es dialéctica no estática, se transforma, es una rueda que gira y gira y no cesa de girar eternamente, donde no existe la dualidad espacio-tiempo es un presente eterno permanente donde las criaturas del ser de la totalidad mutamos de una composición orgánica a otra, solo somos una condensación individual de infinitas condensaciones de la fuente primaria de la esencia, es la totalidad en metamorfosis continua e infinita, así la existencia del ser es solo una representación efímera de la sustancia esencial que su posibilidad de ser no determina ni inmuta la totalidad.

La totalidad es infinita y sus representaciones de vida inteligentes también son infinitas en diferentes grados y formas, todos surgidos de la misma fuente, con diferentes estéticas, conceptos filosóficos, religiosos, éticos, razonamiento, en si diferente conformación de grados de conciencia, donde el ser humano solo es una expresión más del infinito de entes vivos inteligentes y por tanto pretender que los valores humanos sean valores universales de la totalidad es tanto como aducir que una gota de agua es el océano mismo, todo es la suma de las partes de la sinergia cósmica total, cada ente vivo, pensamiento, cada ser, cada idea, cada sentimiento existe porque lo contiene el universo de la totalidad, todo es interdependiente de todo y en todas las formas está en función de multicolinealidad infinita.

El supeditar todo a los fines del bienestar humano a costa de otros seres vivos es una presunción de enaltecer a las necesidades humanas como supremas para hacer y deshacer con todo en función de los objetivos de la condición humana, suprimiendo, lacerando, explotando y condicionando todas las manifestaciones de la esencia y manifestaciones del ser, a las fines de la humanidad, sin despertar la conciencia que somos la misma esencia encarnada en diferentes formas del ser y que somos semejantes existenciales.

Esta condición nos ha hecho producir tanto dolor, muerte, explotación animal y vegetal para satisfacer los fines humanos.

Imaginemos por un momento que nos domina una raza extraterrestre y nos somete a una condición de ganado para alimentarse de nosotros, pasamos a ser ganado en los mismos términos que tratamos al ganado del cual nos alimentamos los seres humanos, a costa de tanto dolor, manipulación y muerte para sustentar nuestra alimentación, sería legítimo y valido que nosotros padeciéramos la misma suerte como especie, que al ser sometidos por otra especie, otro ente del ser de la totalidad

con mayor grado de razón, ciencia y fuerza, padeciéramos la condición de ser un medio para la alimentación de otra especie superior.

Tal vez no hemos crecido en esta situación no porque no existan tales seres superiores al ser humano como especie, si no por la evolución de conciencia que ellos tienen y que comprenden que el fin último de la totalidad es participar de ella en el entendimiento de que todos somos iguales e interdependientes, somos células de un mismo cuerpo manifiestas de diferentes maneras y formas que hacen la totalidad persista en armonía y trascienda lo finito al eterno infinito. Así el fin último de la totalidad misma es el constante circuito incesante de la rueda del infinito.

La premisa del hombre como ser supremo donde sus derechos enunciados por el mismo, que están por encima de todo es realmente una falacia del ego humano, debemos reconocer y dar un vuelco copernicano aludiendo a Kant y no supeditar la totalidad a que el hombre es el fin último de la totalidad, el centro de gravedad del infinito.

Aceptar lo efímero de la existencia, renunciar al ego supremo del hombre, el súper hombre de Nietzsche, la antítesis del nihilismo que somos la encarnación divina de Dios, el único ser dueño del mundo, la razón, la idealización y monopolio del ser elegido de la totalidad y que todo gira en torno a nosotros validando la existencia de la totalidad solamente en cuanto existe el ser humano para dar cuenta de ella en relación al hombre.

La totalidad existe más allá de si existe o no existe el ser humano, es una verdad objetiva que no necesita validación del sujeto que precisar conocer la realidad objetiva, para explicar más específicamente, este concepto volvamos hacer uso de la infinita imaginación capaz de florecer en la mente humana, supongamos la extinción del ser humano, esto no destruye y condiciona la totalidad y la realidad objetiva, el cosmos existe independientemente del ser ya que al desaparecer el ser no

desaparece la realidad objetiva, lo que desaparece en realidad es la conciencia del ser que puede captar la realidad misma que es eterna, pudiendo ser concebida e interpretada por otros entes del ser, infinitas formas de vida, ya que la extinción es una nueva fórmula para concebir una nueva formación del ser y el existir, la semiente de nuevos modos del ser, que captan y perciben la realidad de distintas maneras y grados debido a la integración singular de los elementos que sintonizan la frecuencia de la realidad objetiva más allá de los entes y los seres, es la relatividad de las constituciones de los elementos en diferentes grados y composiciones orgánicas, caracterizadas por la razón, las emociones, los pensamientos y la espiritualidad que es la arquitectura del ser, su conciencia como su capacidad para acceder y captar la realidad objetiva.

Entre mayor sea el grado de conciencia más cerca se está de la conciencia de la totalidad y la verdad objetiva.

Todas las formas de vida deben ser vistas como fines últimos de la totalidad y no como instrumento o medios de otros seres; este principio es universal y objetivo que va desde lo general de la totalidad a lo particular todo el infinito de los entes y seres del universo y por deducción lógica también válido entre los seres humanos, este es un valor supremo, el valor de la totalidad, de la existencia y sobre todo el valor de la vida que es la manifestación más elevada y superior de la totalidad y por tanto el valor supremo de la totalidad es el valor de la vida, sin el menoscabo del derecho a merecer la posibilidad de existir.

La totalidad tiene valores universales objetivos más allá de los seres, la materia, los entes, la no materia, lo existente e inexistente.

El valor supremo de la totalidad es la perpetuación infinita de sí misma, es un circuito infinito de renovación, por ello no podemos concebir una totalidad vieja, enferma, decadente, indiferente para superarse y perpetuarse, así las existencias han de ser

perenes, efímeras para que la esencia vuelva una y otra vez a la rueda del ser y no ser para que la fuente vuelva y fluya en una corriente continua de energía en movimiento que engendra nuevas formas efímeras del ser mismo de la totalidad.

La naturaleza no puede condenarse a la decadencia, para perpetuarse la vida, siempre debe ser joven, vital, exuberante, en éxtasis plena, reproduciéndose así misma, que permite la constante exaltación y multiplicación de la energía creadora de las fuerzas vivas en movimiento purificándose permanentemente en un devenir eterno entre la vida y la muerte.

Lo único universal es todo lo que persigue la totalidad es su comprensión, el perfeccionamiento de las conciencias de los seres encarnados, esta es la fuerza revolucionaria del circuito del ser y no ser, completar una armonía frecuencia de la conciencia total con las conciencias de los seres, elevar el grado de entendimiento, así todo lo que nos acerque en este sentido representa el Summum Bonus de la totalidad.

Todo lo que nos acerque a perpetuar la existencia, la vida misma que es la expresión suprema de la totalidad nos acerca al bien supremo de la totalidad, asimilando que todos somos semejantes en esencia, interdependientes y a través de la elevación de la conciencia podemos encontrarnos y realizar nuestra misión en la totalidad.